

AMPLIANDO OLHARES TRANSDISCIPLINARES

Professor Doutor Edilson Reis
(Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2095-0620>)
Editor Gerente da SAS & TEC CEST

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14236295>

É com grande satisfação que apresentamos aos leitores a nova edição da Revista SAS & TEC CEST, cujo tema central é a Transdisciplinaridade. Nesta edição, reunimos pesquisas inovadoras e de alto impacto, abordando temas relevantes para diversas áreas do conhecimento, demonstrando o compromisso dos pesquisadores e da comunidade acadêmica em produzir conhecimento crítico e transformador.

Um dos destaques desta edição é a entrevista com a Dra. Joana Damasceno Pinto Lima, coordenadora do Escritório Escola do Centro Universitário Santa Terezinha – CEST. A entrevista, intitulada "Educação e Prática Jurídica: 19 Anos de Serviços à Comunidade pelo Escritório Escola Exedito Alves de Melo", celebra a trajetória deste projeto que há quase duas décadas tem contribuído para a formação prática de futuros profissionais de Direito e para a democratização do acesso à justiça. A conversa evidencia a relevância do aprendizado prático, associado ao compromisso social, na construção de uma educação jurídica de excelência.

Entre os artigos científicos, destacam-se pesquisas de grande relevância e impacto. O estudo "Assistência Nutricional de Gestantes Brasileiras: O Que Mudou?" apresenta uma atualização sobre as metodologias e orientações que têm sido aplicadas no cuidado nutricional às gestantes no Brasil, ressaltando avanços e mudanças recentes nessa área crucial para a saúde materno-infantil. Já o artigo "Atuação do Enfermeiro em Unidade de Terapia Intensiva Frente à Pandemia de COVID-19" explora as demandas emergentes e os desafios enfrentados pelos profissionais da enfermagem em UTI durante a crise pandêmica, oferecendo uma análise das adaptações realizadas para responder a essas exigências sem precedentes.

A pesquisa "Análise dos Casos de HIV/AIDS no Nordeste Brasileiro em 2022" investiga as características sociodemográficas dos casos notificados na região, trazendo reflexões sobre os fatores que influenciam a dinâmica da doença e apontando caminhos para políticas de saúde mais eficazes. Na mesma linha de análise epidemiológica, o artigo "Dengue no Maranhão: Análise das Características Epidemiológicas e das Possíveis Complicações Associadas" discute o impacto

dessa doença no estado, examinando suas complicações e sugerindo estratégias

de controle.

Avançando para as ciências computacionais, o estudo "*Classification of feelings expressed in texts on social networks through natural language processing techniques*" apresenta uma importante contribuição para a área de inteligência artificial, utilizando uma ampla base de dados para analisar como as técnicas de processamento de linguagem podem aprimorar a análise de sentimentos em português brasileiro.

No campo organizacional, o artigo "A Relevância do Endomarketing na Perspectiva da Competitividade Organizacional: Estudo de Caso na Mardisa Mercedes-Benz" reflete sobre como práticas de endomarketing são percebidas no ambiente de trabalho e sua contribuição para o fortalecimento da competitividade empresarial. Por fim, "Caracterização Sociodemográfica, Clínica, Qualidade de Vida e Funcionalidade Tardia de Pacientes Acometidos pela COVID-19" aborda as sequelas deixadas pela COVID-19, traçando um panorama detalhado das condições clínicas, qualidade de vida e funcionalidade tardia de pacientes pós-recuperação.

Essa seleção de trabalhos ilustra o esforço da comunidade acadêmica em tratar de temas complexos e multidisciplinares que afetam diretamente a sociedade, desde a saúde pública até a competitividade empresarial e o acesso à justiça. A Revista SAS & TEC CEST reafirma seu compromisso com o progresso científico, atuando como um importante canal para a disseminação do conhecimento produzido pela comunidade acadêmica e científica.

Desejamos a todos uma leitura enriquecedora e inspiradora.

Boa leitura!

Contato:

Nome: Edilson Reis

E-mail: edilson.reis@cest.edu.br

